

**RECORTES DE UMA PESQUISA COM CRIANÇAS DA OCUPAÇÃO CCBB E DA
ESCOLA DO CERRADO: ARTE E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL**

**EXCERPTS FROM A RESEARCH WITH CHILDREN OF THE CCBB OCCUPATION
AND THE SCHOOL OF THE CERRADO: ART AND NON-FORMAL EDUCATION**

Laura Teófilo Gonzalez
Universidade de Brasília, Brasil
E-mail: lauratg@gmail.com

Resumo:

Este artigo traz recortes de uma pesquisa etnográfica realizada no mestrado em Educação em Artes Visuais. O objetivo da referida pesquisa foi mapear agências formadas no contexto de uma experiência de educação não formal e em diálogo com a Arte, realizada com crianças em condição de deslocamento territorial forçado. Trata-se de crianças da Ocupação CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), território localizado no Plano Piloto - Brasília, Distrito Federal. Neste artigo, o objetivo é fazer o registro dos papéis desempenhados pela pesquisadora no contexto da referida investigação, assim como no contexto da sua participação na Escola do Cerrado. Também dar a conhecer a Ocupação do CCBB e a sua “derruba violenta”, além de contextualizar quem são as crianças - atores sociais da pesquisa e, finalmente, sinalizar com achados - agências formadas no contexto de acolhimento das crianças participantes da pesquisa.

Palavras-chave: educação; crianças; deslocamento forçado; agência.

Abstract:

This article presents excerpts from an ethnographic research conducted during a master's program in Visual Arts Education. The aim of the research was to map the agencies formed within the context of a non-formal education experience in dialogue with Art, involving children in situations of forced territorial displacement. These children are from the CCBB Occupation (Centro Cultural Banco do Brasil), a territory located in Plano Piloto - Brasília, Federal District. The goal of this article is to document the roles played by the researcher within the context of this investigation, as well as in the context of her participation in the School of the Cerrado. It also seeks to provide insight into the CCBB

Occupation and its “violent eviction,” as well as to contextualize who the children are—the social actors of the research—and finally, to highlight findings—agencies formed within the context of the reception of the children participating in the research.

Keywords: education; children; forced displacement; agency.

INTRODUÇÃO

Falar da educação de crianças em situação de deslocamento territorial forçado nos coloca, enquanto pesquisadores, diante da urgência política, ética e epistemológica de concebê-las para além de um olhar que considera apenas suas necessidades, mas que amplia concebendo-as como sujeitos de direitos reconhecidos (Fernandes, 2009), como produtoras de cultura (Sarmiento, 2004), portanto, como sujeitos da e na cultura, atores sociais concretos (Sarmiento, 2015), socialmente competentes (Ferreira, 2004). Enfim, trata-se de um olhar que também entende as crianças como portadoras de agência (Latour, 2012), como sujeitos que agem e, portanto, participam ativamente da sociedade.

Esse entendimento possibilitou, no estudo realizado no mestrado, compreender como as crianças da Ocupação do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) foram acolhidas durante uma ação de despejo que as colocou em situação de deslocamento forçado, assim como observar e interpretar como as crianças agiam diante de tamanha agressão. A acolhida foi observada antes, durante e depois da ação de despejo, que ficou conhecida como “derruba violenta” no ano de 2021, durante a pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, buscou-se pensar a arte em sua transversalidade, ou melhor, em sua agência com o campo da educação não formal em territórios em conflitos, tendo como propósito pensar como podem contribuir para o repertório de ações diretas realizadas para amparar as crianças desses territórios quando em conflito. Buscou-se ainda conhecer como as ações dos atores sociais envolvidos foram realizadas, assim como também identificar as cartografias com as quais foi necessário se relacionar para realizar essas ações.

Esses aspectos mencionados foram importantes porque a partir deles tornaram-se visíveis as condições sob as quais as crianças da ocupação, atores sociais da pesquisa, viviam, estudavam e brincavam. Possibilitou também pensar como a arte poderia dialogar com a educação e acolher essas crianças, visando agir em prol de suas lutas por direitos básicos como acesso à educação em tempos pandêmicos.

Assim, o que se segue são recortes de uma pesquisa que tem as crianças da Ocu-

pação do CCBB como atores sociais - crianças em deslocamento territorial forçado e do projeto de educação não formal – Escola do Cerrado - como cenário.

PESQUISADORA, ATIVISTA E COORDENADORA PEDAGÓGICA DO COLETIVO ESCOLA DO CERRADO

Ao longo do trabalho de campo de 2020 a 2023, ocupei três papéis na ocupação do CCBB – pesquisadora, ativista e coordenadora pedagógica do coletivo Escola do Cerrado. Além de pesquisadora, também ocupei, como voluntária, a função de coordenadora pedagógica do projeto realizado com as crianças da Ocupação do CCBB por meio do Coletivo Escola do Cerrado - projeto de educação não formal - concebido por um grupo de voluntários, ativistas e estudantes, visando garantir às crianças da ocupação acolhimento pedagógico durante o isolamento social causado pela COVID-19 e da migração do ensino presencial para o ensino remoto.

O Coletivo Escola do Cerrado trata-se de um projeto de educação não formal que dialoga diretamente com a educação formal, ou seja, com a Fundação Educacional do DF. Enfim, a Escola do Cerrado, desde a sua criação, se manteve em diálogo com as escolas públicas onde as crianças se encontravam matriculadas.

Como coordenadora pedagógica pude conhecer de dentro o referido projeto, afinal, a minha função era mediar o diálogo pedagógico entre o coletivo de ativistas-educadores voluntários e as crianças que davam vida ao projeto. Ou seja, ajudar a pensar as atividades pedagógicas sem perder de vista o conteúdo trabalhado nas aulas remotas pelas escolas de origem/matrícula das crianças. Assim, no projeto, enquanto coletivo, produzimos materiais educativos, ações e projetos para proporcionar acolhimento às crianças da ocupação que se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade social.

As ações realizadas deixavam rastros cartográficos por onde era possível trilhar buscando entender o porquê de os atores agirem como agiram. O crítico e historiador Hal Foster (2014) questionou o papel do artista-pesquisador na pesquisa etnográfica, em um artigo intitulado “O artista como etnógrafo” (1995), em que o autor discute o paradigma em torno da relação entre o artista-pesquisador e o outro cultural e/ou étnico como sujeito de associação para o artista engajado. Ou seja, o outro seria aquele “em nome de quem o artista engajado mais frequentemente luta” (Foster, 2014, p.161). O problema do artista como etnógrafo seria a possível exotificação do outro por um apelo estético, ao pressupor que “o lugar da transformação política é também o lugar da transformação artística, e as vanguardas políticas localizam as vanguardas artísticas, e sob certas circunstâncias, as substituem” (idem).

Hal Foster discute, a partir do diálogo com “O autor como produtor” (1934) de Walter Benjamin, que o paradigma do “O artista como etnógrafo” seria semelhante ao anterior, no que se refere ao modelo de dicotomias na arte que este sustentava, como “qualidade estética versus relevância política”, “forma versus conteúdo”; ou seja, um modelo estruturado em torno das instituições que detêm poder por meio do capital simbólico do museu, da academia, do mercado e da mídia com um sujeito com quem se associa enquanto objeto de contestação.

“O artista como etnógrafo” sinaliza um deslocamento na classificação do outro, que antes era definido por questões econômicas e agora, em termos de identidade cultural. Contudo, esse novo sujeito estaria sempre tensionado quanto à sua exotificação por um apelo estético, de “mecenato ideológico” (Foster, 2014, p. 162). Para estruturar essa argumentação, o autor faz um paralelo entre os dois paradigmas, o do produtor e o do etnógrafo, pois algumas problemáticas persistem de um para o outro. Para o antigo modelo do proletariado explorado, estaria agora o paradigma do outro social: o pós-colonial, o subalterno ou subcultural oprimidos. Em todo caso, seria essa outra parte, esse fora, o plano a partir do qual a cultura dominante seria transformada ou ao menos subvertida.

Entendendo a tendência da arte colonialista ao mecenato ideológico e buscando ir na direção contrária às práticas extrativistas adotadas nesse tipo de pesquisa, como pesquisadora, escolhi trabalhar com relatos que me permitissem apresentar o campo de pesquisa como uma cartografia/mapa da rede, cuja arquitetura pôde ser desenhada a partir de diversas fontes. Fez parte da metodologia da pesquisa em questão registrar as ações dos autores de modo que os atores humanos pudessem ter autonomia de agência e participação na pesquisa no decorrer de suas ações.

Benjamin (1934) afirma que o artista não pode lutar pelo outro ou ser porta-voz da luta do outro a partir de suas produções, porque é possível que esse artista, caso o faça, cometa um “mecenato ideológico” e estabilize o social, mas, em diálogo com Bruno Latour, o social não deveria ser pensado como uma matéria, um grupo estático ou uma estrutura, e sim como “um movimento peculiar de reassociação e reagregação” (Latour, 2012, p. 25) de ações e tomadas de decisões que acontecem tanto no domínio do social como do não social e não é possível prevê-lo. Ser social é um movimento que não necessariamente é capaz de traçar novas conexões e redesenhar um conjunto bem formado e é por esse motivo que evitaremos as traduções dos relatos coletados em prática etnográfica.

Quando os sociólogos do social pronunciam as palavras “sociedade”, “po-

der”, “estrutura” e “contexto”, dão em geral um salto adiante para conectar padrões dramáticos a partir de interações confusas, ver por toda parte, nos casos à mão, ainda mais exemplos de tipos bem conhecidos e revelar, nos bastidores, algumas forças ocultas que manipulam os cordéis. Não que estejam errados: com efeito, antigas relações sociais foram apresentadas de modo a parecer que fornecem uma explicação pronta para muitos assuntos intrigantes. Mas já é tempo de olhar com mais cuidado o tipo de agregados até agora reunidos e os modos como eles se conectam uns com outros (Latour, 2012, p. 43).

Ainda, segundo Latour (2012, p.19), “o social não pode ser construído como uma espécie de material ou domínio e assumir a tarefa de fornecer uma ‘explicação social’ de algum outro estado das coisas”. E acrescenta, não é possível precisar os ingredientes que compõem o domínio social (idem).

A OCUPAÇÃO DO CCBB

Afinal, do que se trata? A ocupação do CCBB é, primeiramente, um vasto lote de terras, coberto pelo bioma cerrado, localizado em Brasília, no Distrito Federal, próximo ao Congresso Nacional e à Vila Planalto. A Vila Planalto e a Ocupação do CCBB estão separadas por extensas áreas de cerrado, o que faz com que a paisagem da Capital Federal seja longitudinal e possua bastante profundidade atravessada por campos e parques verdes. Essa paisagem provém do desejo concreto da experiência visual monumental de Lucio Costa, para quem “monumental” não seria no sentido de ostentação, mas no sentido de “expressão palpável daquilo que vale e significa”.

A área de cerrado na qual está localizada a Ocupação do CCBB não possui infraestrutura básica, como sistema de esgoto e água. A eletricidade é puxada de um poste de iluminação pública. A água é buscada no Lago Paranoá e armazenada em tambores para utilização em banhos e preparo de alimentos. As ocupações do Plano Piloto possuem suas formas de se organizar e maneiras de habitar os espaços singulares a cada uma delas. Algumas estão em áreas comerciais e centrais, outras em entre-quadras da Asa Sul e da Asa Norte. Essas ocupações acontecem em espaços urbanizados e em espaços de área verde. As ocupações urbanas ficam mais visíveis e possuem tempo curto de permanência nos espaços. As ocupações rurais ficam dentro de áreas menos visíveis do cerrado e em locais mais afastados de áreas comerciais e residenciais, conseguindo resistir por mais tempo.

Dentre as ocupações nas áreas de cerrado, existe a Ocupação do CCBB, ocupada

por famílias compostas por trabalhadores formais e informais que atuam na coleta e separação de materiais recicláveis, sendo elas naturais de Brasília ou migrantes de outros estados do país. A Ocupação do CCBB está localizada na Asa Sul, próximo ao Lago Paranoá, bairro alvo de grande especulação imobiliária no Distrito Federal. Está a um quilômetro do Palácio do Planalto, sede da Presidência do Brasil.

A Ocupação do CCBB está dividida pelos próprios ocupantes em “Pontos”, que se referem aos nomes das avenidas (Trechos) próximas à área de cerrado em que estão localizados e/ou à ordem de ocupação após deslocamentos internos à ocupação. Dentre os Pontos ocupados, estão: o Ponto 1, onde estava localizada a Escola do Cerrado antes de sua derrubada; o Ponto 2, que está localizado próximo ao Ponto 1 e ao Trecho 2; o Ponto 3, que também está localizado no Trecho 2; o Ponto 4, localizado ao lado do Centro Cultural Banco do Brasil e do Trecho 4; e o Ponto 5, que está localizado no Trecho 3.

Os territórios, na pesquisa de campo, foram observados enquanto zonas de conflitos de onde as crianças, atores sociais da pesquisa, sem alternativa, foram obrigadas a se deslocar em busca de sobrevivência e melhores condições de vida humana. A obrigação de deslocar-se é o que foi chamado pela pesquisadora de “deslocamento territorial forçado”, pois ela é acionada a partir de demandas externas aos desejos da comunidade que se desloca. O deslocamento territorial forçado é, neste contexto investigado, uma reação às violências sofridas pela comunidade da Ocupação do CCBB por parte do governo. Para melhor compreensão, para além dos conceitos de território, na investigação, foram elaborados alguns sentidos possíveis sobre os conceitos de fronteira e deslocamento.

Sendo assim, para a pesquisa, interessava olhar para o território, onde a pesquisa foi realizada, a partir dos conceitos de *território*, *territorialização*, *desterritorialização* e *reterritorialização*, em Deleuze e Guattari (1995), e a partir dos geógrafos brasileiros Haesbaert (1997) e Souza (1995).

[...] as desterritorializações e reterritorializações não determinam as modificações, mas determinam estreitamente sua seleção. Por outro lado, toda modificação tem seu meio associado que, por sua vez, provoca tal desterritorialização em relação ao meio de exterioridade, tal reterritorialização em meios interiores ou intermediários (Deleuze, 1995, p. 70).

Haesbaert e Souza trazem contribuições para as dimensões espaciais voltadas ao conceito de território, que se revela a partir de processos de dominação em termos

de produção material e em termos jurídicos-políticos. Haesbaert (1997, p.39-40) demonstrou três empregos recorrentes do conceito de território, sendo eles: o território político-jurídico, representado pelo Estado-Nação; o território econômico, relacionado a fontes de recursos, fruto do embate entre “classes sociais e da relação capital-trabalho”; e o território cultural, tomado enquanto produto da apropriação simbólica e/ou da identificação no/com o espaço.

Rogério Haesbaert (Saquet, 2020, p. 129) apresenta uma concepção que denomina de integradora, ou híbrida, entre as dimensões material e ideária do território, com ênfase nos processos culturais e políticos. Para ele, o território é também “um espaço apropriado em termos imateriais na produção de identidade, subjetividade e simbolismos com certo lugar” (Haesbaert apud Fuini, 2017, p. 20). Segundo Haesbaert, “o território também assume um viés multidimensional (político-jurídico, econômico e cultural) e os movimentos dos agentes e grupos entrando e saindo de territórios (tidos como seus e de outros) manifestam os processos de desterritorialização” (idem).

Souza (1995), por sua vez, critica o reducionismo imbricado na associação entre território e espaço gerido pelo Estado e ocupado por uma nação. O autor conceitua território como “espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” (Souza, 1995, p. 78-79), não propriamente o espaço concreto em si, sendo esse o substrato material onde se projetavam as relações sociais.

Territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais diversas escalas, da mais acanhada (p.ex., uma rua) à internacional (p.ex. a área formada pelo conjunto dos territórios dos países-membros da organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN); territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses ou dias; territórios podem ter um caráter permanente, mas também ter uma existência periódica, cíclica (Souza, 1995, p. 81).

A partir dos autores referenciados, é possível afirmar que os fenômenos observados acerca do território revelam que a territorialização da Ocupação do CCBB sobre a área de cerrado faz com que esse seja um território cultural. Outro fenômeno observado acerca do deslocamento forçado na Ocupação do CCBB foi que, na maioria das vezes, o deslocamento acontece dentro do mesmo território, o que faz com que a ocupação se desmantele momentaneamente, mas logo comece a se reconstruir e reocupar. Esse fenômeno acontece há mais de 40 anos, quando as primeiras ocupações daquele território estão datadas, conforme foi possível observar a partir de relato coletado de alguns ocupantes e ex-ocupantes, como também no documentário

“Tempo de Derruba” (2021).

“DERRUBA VIOLENTA” DA OCUPAÇÃO DO CCBB E DA ESCOLA DO CERRADO

A “derruba violenta” da Ocupação do CCBB, em 2021, foi uma ação de longa duração, deslocada, cuja agência pôde ser observada a partir da derruba que sofreram em 2020 no “Ponto 4”, que fez com que os moradores da Ocupação do CCBB escolhessem sair da invisibilidade no meio da mata e deslocar-se para o “Ponto 1”, onde aconteceram os mutirões de reconstrução dos barracos e também os conflitos observados no contexto da pesquisa realizada no mestrado.

O antigo coletivo, hoje Associação BSB Invisível, foi a agência responsável por atuar na logística de parte das ações movidas no amparo das crianças e de toda a comunidade da Ocupação do CCBB. Isso porque atuavam como uma complexa rede de comunicação e articulação coletiva de ações diretas com a população moradora de rua e em situação de ocupação no Distrito Federal. As ações sociais mobilizadas pelo BSB Invisível durante a pandemia aproximaram os moradores e os ativistas da Ocupação do CCBB, que, por ser um território cultural fértil e dinâmico, constituíram lugares de pertencimento em comum onde passaram a compor um novo corpo coletivo e espontâneo, como a criação da Escola do Cerrado.

Alguns parâmetros do planejamento para a educação não formal podem nos auxiliar a olhar para as práticas realizadas por ativistas dentro da Ocupação do CCBB pela ótica da Educação não formal e não do voluntariado. Maria de Glória Gohn apresenta o conceito de educação não formal como “aquela que se aprende no ‘mundo da vida’, através dos processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (Gohn, 2006, p.28).

Na Escola do Cerrado, o objetivo era impedir que as crianças, apesar da falta de acesso tecnológico para acompanhar as aulas remotas durante a pandemia de Covid-19, tivessem de repetir o ano. Além do objetivo principal, a “escolinha” tinha como objetivo fornecer amparo pedagógico e sócio emocional para as crianças através da promoção da coletividade, da curiosidade, do acesso ao lazer e da participação na construção de seus imaginários políticos.

A escola do cerrado foi originalmente criada pelas crianças da Ocupação do CCBB com os ativistas, que começaram a estudar juntos e a sonhar as territorialidades desses sonhos erguendo um barraco para servir de local de estudos e de pertencimento, em uma ação coletiva em luta pelos direitos humanos e direitos das crianças. As crian-

ças da ocupação participavam com autonomia do movimento político formado através da proposição de brincadeiras, de caminhadas pelo cerrado, onde elas apresentavam o território e identificavam os atores não humanos da pesquisa, como as plantas, os caminhos e os objetos. Dessa forma, a criação da Escola do Cerrado materializa o lugar de suas lutas por seus direitos de acesso à moradia e à educação e as permite se empoderar enquanto cidadãos visíveis e capazes de se auto-organizar e autogerir.

AS CRIANÇAS EM AÇÃO

Primeiramente, é preciso assinalar que a pesquisa que origina o artigo procurou valorizar e considerar as vozes das crianças participantes da mesma. Sendo assim, sem negligenciar o direito de proteção e, naturalmente, a ética na pesquisa com crianças - exigência legal - mas, também, de postura política da autora da pesquisa, considerou-se o assentimento como condição da entrada no campo de pesquisa – trata-se da autonomia das crianças em decidirem se querem ou não participar, da pesquisadora fazer o uso de seus nomes e imagens, enfim, de respeitar o ponto de vista das crianças como ponto de referência da investigação. Afinal, “agir eticamente é agir da forma que agimos com as pessoas que respeitamos”, adverte Graue e Walsh (2003, p. 75).

[...] quando se trata de uma pesquisa com crianças, dada a vulnerabilidade das mesmas na correlação de força com o adulto, enfim, da assimetria de poder, o fato de elas não saberem que estão sendo observadas com fins específicos, configura-se como uma violação dos seus direitos e, também, uma questão de ética, pois, “o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante” (Resolução nº 510, 2016). Para evitar práticas investigativas que aviltassem os direitos da criança, procurei mobilizar técnicas onde elas estivessem cientes do seu papel, da sua condição de ator social no processo de produção da ciência, ou seja, técnicas que favorecessem a materialidade da sua condição de “co-produtoras de dados” (Alderson, 2005), “de sujeito social” (Teófilo, 2021, p. 107).

Considerar a privacidade infantil como ponto de referência também foi condição, afinal, tratava-se de crianças vivendo em condição de extrema vulnerabilidade social. Nesse contexto, privacidade tem a ver com o “[...] direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo uma garantia de que essas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas pelo controle público, estatal ou não estatal, e pela reprovação social a partir das características ou dos resultados da pesquisa” (Brasil; Conselho Nacional de Saúde, 2016, p. 4).

Isso posto, é preciso perguntar: Quem são mesmo as crianças da Ocupação? Elas são naturais da Bahia, de São Paulo e do Distrito Federal. Algumas migraram com seus pais e responsáveis para o Distrito Federal em busca de melhores condições de vida; outras moram com parentes, e suas mães e pais moram em outros estados, mas não possuíam condições para criá-las; outras nasceram dentro da ocupação; outras são filhas e filhos de ocupantes que trabalham com a coleta e separação de materiais recicláveis dentro da área de cerrado e possuem relação trabalho-casa com o espaço.

As crianças da ocupação costumavam estar sob a responsabilidade das educadoras da Escola do Cerrado quando em atividades na escolinha, e essa relação muitas vezes servia como espaço de experimentação, porque a figura do educador/ativista era fornecer esse espaço para que as crianças pudessem experimentar a formação de suas subjetividades, passíveis de erros e acertos, porque compreendiam a escolinha como um espaço de aprendizagem preparado para acolher essas experimentações e apresentar possíveis margens e limites para as mesmas.

As crianças viviam na Ocupação do CCBB antes, durante e depois das ações de derruba da ocupação e da Escola do Cerrado. Muitas famílias que viviam em casas diferentes possuíam algum grau de parentesco, o que fazia a vida na Ocupação do CCBB estruturada a partir da convivência coletiva, porém nem sempre pacífica, entre as crianças e as famílias.

A relação entre as crianças e os agentes voluntários acontecia por meio das trocas de saberes, da prática da escuta sensível, das pedagogias da infância, da arte, das brincadeiras e da produção artística em multimeios.

As demais crianças da ocupação se aproximaram ao ver que práticas não adultocêntricas aconteciam em uma área de cerrado chamada de “Ponto 1”, devido à sua localização próxima ao “Trecho 1” (via de acesso ao local). Assim, iniciou-se o movimento de acolhimento das crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica através do acompanhamento pedagógico e reforço escolar, que as próprias crianças da Ocupação do CCBB chamaram de Escola do Cerrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa que ilumina a escrita deste artigo investigou como as agências de arte e educação foram formadas no acolhimento das crianças da Ocupação do CCBB durante a “derruba violenta” em 2021. No contexto deste artigo, o propósito foi apresentar alguns recortes que sinalizaram as agências formadas na referida pesquisa.

Para a compreensão breve da ação dos atores no contexto investigado, metodologicamente foi preciso segui-los em rede (Latour, 2012). A primeira agência mapeada foi a agência da criança, pois a aproximação com o campo aconteceu via ação para proteção da Escola do Cerrado. A arte, enquanto agência se revelou transversalmente em todo movimento, desde as campanhas para proteção do território e da população, produção de documentários, filmes, músicas, fotografias e cartazes, além de surgir na sua dimensão pedagógica no currículo da Escola do Cerrado.

Na verdade, entendeu-se que a Escola do Cerrado configurou-se, no momento de sua criação, como um movimento artístico e coletivo. No entanto, na data de hoje, a Escola do Cerrado, no entendimento da pesquisadora, se desloca da sua dimensão artística para uma dimensão institucional, materializada na figura de uma associação.

Na pesquisa, priorizou-se as ações coletivas das crianças, não as crianças em si, no plano individual. Os movimentos de resistência contra as ações de despejo e derrubada da Ocupação do CCBB em 2021 foram protagonizados pelas crianças a partir da troca de saberes e relações de afeto, educação, cuidado e amparo com ativistas e voluntários. Penso, então, que, para conseguir dar conta de uma investigação participativa e emancipatória, foi preciso encontrar um meio de proporcionar equilíbrio de poder de agência entre os sujeitos da pesquisa, pensando suas identidades e diferenças.

Então, como desdobramentos da pesquisa, surgiram as seguintes dúvidas: “as práticas emancipatórias levam em consideração a participação política de crianças no desenho da paisagem do espaço público?” e “Pode-se afirmar que as crianças do cerrado constituem agência emancipada?”. Fernandes (2017, p. 250), nos ajuda a melhor compreender as questões acima, tendo em vista que para a autora, a perspectiva do paradigma da emancipação da criança é criticada por falhar no reconhecimento empírico acerca do desenvolvimento infantil e porque evidências demonstram que as crianças necessitam ser protegidas. No entanto, a autora afirma também que é necessário considerar que a experiência de vida da criança é um indicador mais fiável do que a idade para a determinação do grau de compreensão das mesmas.

Outra questão importante a ser sinalizada é que a resistência formada pelas crianças contra a derruba da Ocupação do CCBB e da Escola do Cerrado fortaleceu a consciência política e de classe na infância dessas crianças. Conhecer suas perspectivas e narrativas dos deslocamentos que percorreram possibilitou à pesquisadora traçar a história da derruba a partir da imaginação da criança na paisagem política.

É importante ressaltar ainda que atualmente, parte das crianças participantes da pes-

quiza estão vivendo sob auxílio-aluguel em casas e quitinetes no Distrito Federal, portanto sendo beneficiárias de políticas públicas. No entanto, muitas crianças continuam vivendo na Ocupação do CCBB mesmo após as últimas derrubadas.

Para finalizar, ressalta-se que a Arte como agência possibilitou, na sua relação com a educação, que as crianças ocupassem espaço de sujeitos ativos protegendo seus direitos - estudar, morar, viver em comunidade - e que pudessem brincar de verdade - de forma espontânea e livre. E que, ao brincar, desenhassem paisagens possíveis para futuros incertos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião Extraordinária, realizada nos dias 06 e 07 de abril de 2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelo Decreto no 5.839, de 11 de julho de 2006. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 7 abr. 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 10 abr. 2023.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mil-Platôs: capitalismo e esquizofrenia**. Vol. 1. Rio de Janeiro, RJ: Editora 34, 1995.

FERNANDES, N. **Infância, direitos e participação: Representações, práticas e poderes**. Porto: Edições Afrontamento, 2009.

FERREIRA, M. **“A gente gosta é de brincar com os outros meninos!”: relações sociais entre crianças num jardim de infância**. Porto: Edições Afrontamento, 2004.

FOSTER, H. **[1955], O retorno do real: a vanguarda no final do século xx**. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 224 p.

GOHN, M. G. Educação não-formal na pedagogia social. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA SOCIAL, I., 2006, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006, não paginado. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000092006000100034&lng=en&nrm=abn. Acesso em: 08 Apr. 2023.

GRAUE, E.; WALSH, D. **Investigação etnográfica com crianças:** teorias, métodos e ética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenki, 2003.

HAESBAERT, R. **Des-territorialização e identidade:** a rede gaúcha no Nordeste. Niterói: EdUFF, 1997.

_____ **Viver no limite:** território e multi/transterritorialidade em tempos de in-
-segurança e contenção / Rogério Haesbaert, 1. Ed - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2014.

LATOUR, B. **Reagregando o social.** Salvador: EDUFBA, 2012.

SARMENTO, M. J. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade. In:
SARMENTO, M. J. (org.); CERISARA, A. B. (org.). **Crianças e miúdos:** perspectivas
sociopedagógicas da infância e educação. Porto: Edições Asa, 2004. p. 9-34. Disponí-
vel em: <[http://docplayer.com.br/11165-As-culturas-dainfancia-nas-encruzilhadas-da-
-2amodernidade.html](http://docplayer.com.br/11165-As-culturas-dainfancia-nas-encruzilhadas-da-2amodernidade.html)>. Acesso em: 13 abr. 2023.

SARMENTO, M. J. Uma agenda crítica para os estudos da criança. **Currículo Sem
Fronteiras**, [S.l.], v. 15, n.1, p.31-49, 2015. Disponível em: www.curriculosemfronteiras.org/vol15iss1articles/sarmento.pdf. Acesso em: 13 abr. 2023.

SOUZA, M. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In:
CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (org.). **Geografia:** conceitos e te-
mas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 77-116.

TEÓFILO, M. da Penha. **Crianças no espaço público:** nas trilhas das culturas da
infância. Tese de Doutorado em Estudos da Criança (Especialidade em Infância,
Cultura e Sociedade) – Universidade do Minho, Braga – PT, 2021. <http://hdl.handle.net/1822/73409>. Acesso em: 2021-11-16.